

КОММУНАЛ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДА АҚЛИ ХИЗМАТЛАР ЖАРАЁНИ

Ш.Х.Мухитдинов¹, Н.Т.Хужақулов²

¹ТАТУ Қарши филиали
доценти

²ТАТУ Қарши филиали
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410138>

Аннотация: Ушбу мақола уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқаруви, рақамлаштириш, хориж тажрибаси, ақлли тизимлар, интерактив хизматлар, мониторинг тизимлари, ривожланган давлатларда амалга оширилган ақлли тизимлар, лойиҳалар кабилар ҳақида маълумот бериб ўтилган.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, уй-жой коммунал, хизмат кўрсатиш, бошқариш, рақамлаштириш, замонавий технологиялар, лойиҳа, самарадорлик.

Хозирги пайтда давом этаётган рақамлаштириш жараёни глобал иқтисодиётда ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш, узатиш ва тарқатиш билан боғлиқ харажатларнинг тежалиши ҳисобига туб ўзгаришларни келтириб чиқармоқда. Аммо рақамли трансформация жараёнини ахборот технологияларни оддий жорий этиш деб ҳисобламасликлари керак. Шунингдек корпоратив веб-сайтни, Телеграм ботни, мобил иловани ишлаб чиқиш ва ишга тушириш ва ижтимоий тармоқларга кириш, ташкилотлар ўзларини рақамли деб ҳисоблашига имкон беришига ишониш нотўғри.

Замонавий мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги янги йўналишлар аввало Й.Шумпетер ғоясига асосланган инновацион иқтисодиёт¹, томонидан киритилган рақамли иқтисодиёт дан иборат бўлмоқда, аслини олганда рақамли трансформациялашув илғор технологиялар асосида инновацион маҳсулот ва хизматларни яратиш, мутлоқ янги бўлган имитацион моделлар ва илғор таҳлилий усулларнинг яратилиши орқали намоён бўлади. Коммунал хизмат трансформация жараёни ҳақидани акциярият усуллар коммунал хизмат кўрсатиш технологияларга инвестиция киритишни ўз ичига олган муайян коммунал хизмат кўрсатишнинг барча мавжуд моделини, яъни

¹ Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007, 862 с.

тўғридан-тўғри тузилишига, ривожланиш сратегиясига, мижозлар билан ишлашга, маҳсулотларни илгари суриш ва хизмат кўрсатиш усуллари, ва ҳатто хизмат кўрсатиш маданият каби ўзгаришлар тўплами эканлигини тушиниш керак. Иқтисодиётни рақамлаштириш кўплаб афзалликларга эга бўлиб, у турли хизматлар, кўнгилочар, таълим, илмий ва ахборотга оид контентларга эга бўлган ҳолда ушбу жараёнларнинг сифатли, тез ва қулай бўлишини таъминлайди. Рақамлаштириш тўловлар нархини ва қийматини пасайтиради ва янги даромад манбаига айланади. Онлайн муҳитда кўрсатилаётган хизматларга ҳақ тўлаш анъанвий иқтисодиётдагидан сезиларли даражада кам бўлади (айниқса, реализация билан боғлиқ хизматлар харажатларини камайтириш хисобига), шу билан бирга давлат ва тижорат хизматлари барча учун оммабоп бўлиб боради. Бундан ташқари рақамли дунёда товарлар ва хизматлар глобал бозорда ўз харидорини тезда топиши ва дунёнинг исталган нуқтасидан ҳам ҳаммабоп бўлиши мумкин. тақдим этилаётган хизматлар истеъмолчиларнинг ҳошиш-истакларига мос ҳолда қисқа муддатда қайта ишланиши мумкин бўлади. Рақамли иқтисодиёт чакана савдо, транспорт, телекоммуникация, суғурта ва банк ишида ҳақиқатга айланиб улгурди. Бугинги кунда рақамли трансформация деярли ҳар қандай фаолият соҳасига тааллуқлидир. Мамлакатимизда “Ақлли шаҳар” инновацион технологиялари жорий этишнинг бошланғич босқичи давом этмоқда.

Мамлакатимиз шаҳарларида “Хавфсиз шаҳар”, “Ақлли ҳисоблагичлар”, “Ақлли транспорт”, “Ақлли тиббиёт йўналишлари” бўйича дастлабки синов лойиҳаларини режалаштирилиб ва улар амалга оширилмоқда². Шу билан бирга Қарши шаҳрида замонавий шаҳар инфратузилмасини жорий этиш бўйича кенг қамровли ишлар ҳамда “Qarshi City” лойиҳалари доирасида замонавий шаҳарсозлик инфратузилмасини жорий этиш бўйича комплекс ишлар амалга оширилмоқда. . Унинг асосий мақсади “Ақлли шаҳар” технологияларини жорий этиш орқали шаҳарларнинг замонавий муҳандислик-коммуникация инфратузилмаларини яратишга қаратилган чоратadbирларни амалга оширишдан иборат. Ушбу концепцияда “Ақлли шаҳар” инновацион технологиялари жорий этишнинг асосий

² <https://mininnovat.uz/uz/newc/the-concept-for-implementation-of-smart-city-technologies-ic-approved>

йўналишлари ва босқичлари ифодаланиб, уларни амалага ошириш чоратadbирлари ишлаб чиқилган.

“Ақлли шаҳар” технологияларининг асосий мақсади инсонлар яшаш сифатини яхшилаш, уларга қулайлик туғдириш, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишдир. Асосий йўналишлари қилиб қуйидагилардан иборат:

“Ақлли сув таъминоти ва оқава сув” “Ақлли сув таъминоти ва оқава сув” технологик ечимларини жорий этиш орқали сув таъминоти ва оқава сув ресурсларинидан самарали фойдаланиш йўлга қўйилади. Истеъмолчилар ва кўрсатилган хизматлар ҳажмини ҳисобга олиш тизими яратилиб, марказий диспетчерлик ишларини автоматлаштирилади. Онлайн мониторинг олиб борилади, авария ҳолатлари содир бўлганида сув билан таъминловчи насосларни автоматик тарзда ўчириш тизими яратилади. Бу ўз навбатида сув ресурсларининг тежалишига, таъмирлаш ишларининг тез ва сифатли амалгша оширилишига хизмат қилади.

“Ақлли уй-жой коммунал хўжалиги” “Ақлли уй-жой-коммунал хўжалиги” дастурий таъминот асосида коммунал хизматлари ҳажми ва уларнинг ҳисоби юритилади. Коммунал хизматларнинг барча турлари доимий равишда мониторинг қилинади. Натижада коммунал ресурслар ва хизматларга бўлган эҳтиёж қондирилади, истеъмолчиларнинг манфаатлари ва технологиялар ривожланиши ҳисобга олинган ҳолда хизмат кўрсатиш орқали ресурслар (газ, электр энергия ва сув) тақсимоти мувофиқлаштирилади.

“Ақлли қурилиш” “Ақлли қурилиш” қурилиш жараёнларини мониторинг қилиш ва оператив бошқариш тизими бўлиб, объектларни қуриш жараёнини соддалаштиради, қуриш муддатларини қисқартиради. Бу эса замонавий ва самарали уй-жойлар қуриш стандартлари яратилишига олиб келади. Инновацион қурилиш материалларидан фойдаланган ҳолда қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари тизими шакллантирилади.

“Ақлли уй” “Ақлли уй”да технологияси уй эгасининг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда жорий этиш турли “ақлли” элементларни жорий қилиш орқали инсонларнинг турмуш сифатини ошириш билан бир қаторда ресурсларни тежашга хизмат қилади. Ёнғинга қарши ва қўриқлаш сигнализацияси, авария ҳолатларни назорат қилиш (сув оқиб кетиши, газ чиқиши, электр тизимидаги авариялар), ички ва кўча ёриткичларини

бошқариш тизимларидан фойдаланилади. Интернет орқали уйнинг барча тизимларини бошқариш ва узоқдан мониторинг қилиш имкони туғилади.

Айтиш жоизки, рақамли трансформация кўплаб имкониятларни очиб беради. Биринчидан, тушум ўсади. Бу бизнес, маҳсулот ва хизматларнинг янги йўналишларини ишга тушириш ҳисобига юз беради. Масалан, телекоммуникациялар соҳасида бу мусиқа ва видео стриминги (оқимли онлайн эшиттириш) учун рақамли сервислар ёки ақлли уй учун булутли платформалар бўлиши мумкин.

Иккинчи ижобий самара операцион харажатларнинг пасайиши ва жараёнлар самарадорлиги ошишида намоён бўлади. Бухгалтерия, солиқ ва кадрлар ҳисобини юритишни автоматлаштириш ахборотнинг катта ҳажмини тез ва сифатли бошқариш имконини беради. Маълумотларни “Big Data” усули билан қайта ишлаш мақсадли мижозларни муайян мезонлар бўйича ўта аниқлик билан ажратиб олиш (таргетлаш) имкониятларини очиб беради. Бу эса маркетинг тадбирларининг муваффақиятига бевосита таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, бошқарув қарорларининг сифати ҳам ошади. Раҳбар энди масъул бўлимлар тўплайдиган ҳисоботларга боғлиқ бўлиб қолмайди, балки тизимни очиши ва умумий маълумотлардан аниқ кўрсаткичларга ўтиши, олинган натижаларни эса дарҳол олдинги давр натижалари билан солиштириши мумкин бўлади. Жараёнларни автоматлаштириш туфайли прогноз қилишнинг эконометрик моделлари³ анча аниқ бўлиб боради. Корхоналар, аввало, бошидаёқ фақат маълум вақтдан кейингина ўзини оқлайдиган катта харажатларга тайёр бўлиш зарур. Баъзида компаниялар дарҳол самара бўлишини кутадилар, бунинг эса ҳар доим ҳам иложи йўқ. Жараёнлар босқичма-босқич йўлга қўйилади, ходимлар янгича ишлашга кўникадилар, мижозлар эса жорий этилган маҳсулотлар тўғрисида хабардор бўладилар ва улардан фойдалана бошлайдилар.

Иккинчидан, раҳбарият ва ходимларнинг рақамли саводхонлигини ошириш устида ишлашга тўғри келади. Бу ундовлар ноёб нарса эмас. Бутун жаҳондаги компаниялар уларга доимий равишда дуч келадилар.

Хулоса қиладиган бўлсак трансформациялаш технологияларини жорий этиш натижасида шаҳар ва ҳудудлар инфраструктурасини, уй-жой коммунал хизматлари, транспорт логистикаси, фавқулодда хизматларни ягона комплексига бирлаштирилиб, улар ўзаро интеграция ва

³ Mykhirdinov.X.C. Econometric Modeling Of Public Service Networks. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

мувофиқлаштирилиб бошқаришнинг замонавий интеллектуал тизими жорий этилади. Сўнги ўн йил рақамли технологияларга бўлган талабни кўрсатди ва кейинги ўн йил уларни ривожланиши учун янги векторни ўрнатади. Ахир бугинги кунда ҳатто энг биринчи қарашда мижоз/буюртмачи нуқтаи назардан ғайриоддий истак тез ва муваффақиятли амалга оширилиши керак. Айнан замонавий технологиялардан фойдаланадиган корхоналар, ташкилотларнинг келажаги бор, чунки улар истеъмолчиларга энг илғор хизматлар ва сервисларни тақдим этади ёки бозорда пайдо бўладиган барча спектрлардан энг юқори сифатли ва энг ҳаридорбоб маҳсулотни таклиф қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги нутқи. <https://uza.uz/uz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон фармони. <https://lex.uz/ru/docs/5030957>
3. Лавлок К. Маркетинг услуг. Персонал, технология, стратегии пер.с.анг.4-е издМ.:Издательский дом "Вильямс"2005 г.

